

Αθήνα, 2 Απριλίου 2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι ο **Ανδρικόπουλος Νικόλαος** και ο **Κοψιδάς Οδυσσέας**, συμμετείχαν με κοινή εργασία τους στο 4^ο Συνέδριο: «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ», που έγινε στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), την 1^η & 2^η Απριλίου 2017, μετά από κρίση των Επιτροπών του Συνεδρίου. Τίτλος της εργασίας: **Φορολογικές υποχρεώσεις & δρπσκευτική ελευθερία.**

Η εργασία έχει περιληφθεί στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου, που φέρει τον τίτλο: Τα Πρακτικά του 4ου συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 (e-book/PDF). ISBN: 978-618-82301-2-5.

Το Συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, αριθμοί εγγράφων του: Αρ. Πρωτ. 71769/Δ2, 28-4-2016 & Αρ. Πρωτ. 71782/Δ2, 28-4-2016.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Φ. Γούσιος

Η Γενική Γραμματέας

Π. Χαλκιοπούλου